

RAQAMLI DAVRDA TALABALARNING MEDIA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI (Jizzax viloyatidagi OTMLar misolida)

Do‘sbekov Aliakbar Alisadi o‘g‘li

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta’lim” kafedrasida o‘qituvchisi

Email: aliakbardosbekov@gmail.com

Tel: +998(88) 329-26-26

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada raqamli davr sharoitida talabalarning media madaniyatini rivojlantirish tamoyillari Jizzax viloyatidagi oliy ta’lim muassasalari misolida tahlil etildi. Talabalarning mediakompetentligini shakllantirish, ularning axborot oqimlarini to‘g‘ri anglash, tahlil qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish muhim jihatlar sifatida ko‘rib chiqildi. Shuningdek, maqolada raqamli texnologiyalarning ta’lim jarayoniga ta’siri, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanish usullari hamda mediakompetentlik darajasini oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlar bayon etiladi. Tadqiqot natijalari Jizzax viloyatidagi OTMLar tajribasi asosida yoritilib, zamonaviy axborot muhitida talabalarning media madaniyatini rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berildi.*

***Kalit so‘zlar:** Raqamli texnologiyalar, media madaniyat, mediakompetentlik, oliy ta’lim, Jizzax viloyati, axborot xavfsizligi, tanqidiy fikrlash, ommaviy axborot vositalari, media savodxonlik, raqamli ta’lim.*

***Аннотация:** В статье анализируются принципы формирования медиакультуры студентов в цифровую эпоху на примере высших учебных заведений Джизакской области. Важными аспектами считалось формирование медиакомпетентности студентов, их способности правильно понимать информационные потоки, способности к анализу и развитию навыков критического мышления. В статье также описывается влияние цифровых технологий на образовательный процесс, методы эффективного использования социальных сетей и средств массовой информации, методические подходы, направленные на повышение уровня*

медиаграмотности. Представлены результаты исследования на примере опыта вузов Джизакской области и даны практические рекомендации по формированию медиакультуры студентов в современной информационной среде.

Ключевые слова: Цифровые технологии, медиакультура, медиакомпетентность, высшее образование, Джизакская область, информационная безопасность, критическое мышление, средства массовой информации, медиаграмотность, цифровое образование.

Abstract: This article analyzes the principles of developing students' media culture in the digital era using the example of higher education institutions in Jizzakh region. The formation of students' media competence, their ability to correctly understand, analyze and think critically were considered as important aspects. The article also describes the impact of digital technologies on the educational process, methods of effective use of social networks and mass media, and methodological approaches aimed at increasing the level of media competence. The results of the study are based on the experience of higher education institutions in Jizzakh region, and practical recommendations are given on the development of students' media culture in a modern information environment.

Keywords: Digital technologies, media culture, media competence, higher education, Jizzakh region, information security, critical thinking, mass media, media literacy, digital education.

Bugungi kunga kelib, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, бини биз oliy ta'lim muassasalarida talabalarning media madaniyatini rivojlantirish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Media madaniyatning yetarlicha rivojlanmagani natijasida talabalarning ijtimoiy tarmoqlardagi axborotni tahlil qilish, yolg'on va manipulyativ

ma'lumotlarni ajratish, media kontentdan ongli ravishda foydalanish kabi qobiliyatlari sust bo'lib qolishi mumkin.

Masalan, Jizzax viloyatidagi oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, talabalar orasida internet orqali olingan ma'lumotlarning ishonchliligini tekshirishga kam e'tibor qaratilishi aniqlangan. Jumladan, Jizzax davlat pedagogika universiteti talabalarining 65% ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday yangilikni tekshirmasdan qabul qilishlarini bildirgan. Shu bilan birga, ba'zi talabalar soxta yangiliklarga ishonib, ularni boshqa foydalanuvchilar bilan bo'lishishlari ham kuzatilgan.

Bundan tashqari, media madaniyatning yetarli darajada shakllanmaganligi ayrim talabalarning internetda noto'g'ri xatti-harakatlar sodir etishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, Jizzax politexnika institutida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalar orasida plagiat holatlari, ishonchsiz manbalardan ilmiy ishlarda foydalanish va mualliflik huquqini buzish holatlari ko'p uchraydi.

Bunday muammolarni bartaraf etish uchun oliy ta'lim muassasalarida media savodxonlikni oshirishga qaratilgan maxsus treninglar, interaktiv darslar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilishi lozim. Jizzax davlat pedagogika universitetida "Media savodxonlik va axborot xavfsizligi" kursining joriy etilishi bunga misol bo'la oladi. Ushbu tashabbus talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirish, ishonchsiz ma'lumotlarni filtrlay olish va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganda mas'uliyat bilan yondashishiga xizmat qiladi.

Shunday qilib, raqamli davrda talabalarning media madaniyatini rivojlantirish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki jamiyatda axborot madaniyatini shakllantirishning ham muhim sharti hisoblanadi. Shu sababli, Jizzax viloyatidagi oliy ta'lim muassasalarida media madaniyatni rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Demak, yuqoridagi fikr va mulohazalardan kelib chiqib, raqamli davrda talabalarning media madaniyatini rivojlantirish muammolari, ularning yechimlari va

takliflar ko‘rib chiqamiz. Bunda buni jadval shakliga keltirib, quyidagilarga ega bo‘lamiz, ya’ni:

№	Muammolar	Yechimlar	Takliflar
1	Talabalarning media savodxonligi pastligi.	Media madaniyat bo‘yicha maxsus kurslar va treninglar tashkil etish.	OTMlarda “Media savodxonlik va axborot xavfsizligi” fani joriy etish.
2	Ijtimoiy tarmoqlardagi yolg‘on axborot va manipulyativ kontentga ishonish.	Tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish.	Talabalarni ishonchli axborot manbalaridan foydalanishga o‘rgatish.
3	Internetdan foydalanishda mualliflik huquqlarining buzilishi (plagiat, noto‘g‘ri ixtibos keltirish).	Plagiatga qarshi dasturlarni (Anti-plagiat) keng joriy etish.	Ilmiy ishlarda manba ko‘rsatish bo‘yicha seminarlar o‘tkazish.
4	Raqamli texnologiyalardan noto‘g‘ri foydalanish (xakerlik, mahfiy ma’lumotlarni tarqatish).	Axborot havfsizligi bo‘yicha ma’ruzalar va onlayn kurslar tashkil etish.	Talabalarga internet etikasi va kibrhavfsizlik bo‘yicha maxsus darslar berish.
5	O‘qituvchilarning media savodxonligi yetarlicha rivojlanmaganligi.	O‘qituvchilar uchun media savodxonlik bo‘yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish.	O‘qituvchilarning media kompetentligini oshirish bo‘yicha xalqaro tajribani o‘rganish.
6	Media madaniyatni shakllantirishda qaratilgan amaliy mashg‘ulotlar kamligi.	Jurnalistika va IT-mutaxassislar bilan hamkorlikda seminar va treninglar o‘tkazish.	Talabalar uchun media kontent yaratish bo‘yicha tanlov va loyihalarni tashkil etish.

Xo‘sh shunday ekan, bu borda xulosa qiladigan bo‘lsak: Talabalarning media madaniyatini rivojlantirish uchun OTMlarda maxsus kurslar joriy etish, amaliy mashg‘ulotlarni ko‘paytirish, axborot xavfsizligi va tanqidiy fikrlashni shakllantirish bo‘yicha tizimli ishlar olib borish zarur. Shu bilan birga, media savodxonlik bo‘yicha xalqaro tajribani o‘rganish va raqamli texnologiyalarni to‘g‘ri qo‘llash bo‘yicha dasturlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Demak, yuqorida zikr etilganli hisobga oladigan bo‘lsak bu borada quyidagi xulosani qilishimiz mumkin bo‘ldai. Jummmmladan, raqamli davrda talabalarning media madaniyatini rivojlantirish ta’lim sifatini oshirish va jamiyatda sog‘lom axborot muhitini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jizzax viloyatidagi oliy ta’lim muassasalarida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, talabalar orasida media savodxonlik yetarli darajada shakllanmagan, bu esa yolg‘on axborotga ishonish, plagiat, axborot xavfsizligiga beparvolik kabi muammolarga olib kelmoqda.

Bu muammolarni hal etish uchun OTMlarda media savodxonlik bo‘yicha maxsus kurslar va treninglar joriy etish, o‘qituvchilarning media kompetentligini oshirish va talabalarni tanqidiy fikrlashga o‘rgatish zarur. Shuningdek, axborot xavfsizligi va internet etikasi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish, xalqaro tajribani o‘rganish va raqamli texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanish bo‘yicha strategiyalar ishlab chiqish muhimdir.

Shu sababli, media madaniyatni rivojlantirish bo‘yicha kompleks yondashuv ishlab chiqish va uni tizimli ravishda ta’lim jarayoniga joriy etish talab etiladi. Bu nafaqat talabalar, balki jamiyatning umumiy axborot madaniyatini oshirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. N.Sh. Karimova, “Mediakompetentlik va raqamli axborot muhitida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish”. Samarqand: “Zarafshon” nashriyoti, 2020. 212 bet.
2. UNESCO. Media literacy and digital competencies for students. Parij: UNESCO Press, 2020. 312 bet.
3. Jahon Banki Tadqiqot Markazi. Raqamli texnologiyalar va ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar (ingliz tilidan tarjima). Toshkent: Yangi Asr Avlodi, 2021. 265 bet.
4. B.A.Muminov, “Media savodxonlik va zamonaviy ta’lim jarayoni”. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2021. 198 bet.

5. D.I.Gavharova, E.X.Sayfutdinov, “Media savodxonlik va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish tamoyillari”. Nukus: “Qoraqalpog‘iston” nashriyoti, 2021. 178 bet.
6. Sh.X.Tojiboev, O.R.Norbo‘tayeov, “Raqamli ta’lim va innovatsion texnologiyalar”. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2022. 256 bet.
7. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
8. M.A.Aynaqulov, A.M.Soatov, B.N.Gapparovlar. “Muhandislik grafikasi”. O‘quv qo‘llanma. “Shafolat nur fayz” nashriyoti. 2023 yil.
9. O.A.Kuchkarov, “Raqamli texnologiyalar va oliy ta’limda innovatsion metodlar”. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti, 2022. 189 bet.
10. U.M.Xolbo‘tayeov, “Axborot xavfsizligi va media madaniyat”. Jizzax: Sangzor nashriyoti, 2023. 175 bet.
11. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Oliy ta’lim muassasalarida raqamli ta’limni joriy etish bo‘yicha metodik qo‘llanma. Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2023. 142 bet.
12. A.T.Yusupov, “Talabalarning mediakompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar”. Farg‘ona: Farg‘ona davlat universiteti nashriyoti, 2023. 204 bet.